

ФИТОСАНИТАРНА ОЦЕНКА НА ПОСЕВИ ОТ ЕЧЕМИК В РАЙОНА НА С. КОНСТАНТИНОВО ОБЛ. ВАРНА

БЕСЕЛИН УЧКУНОВ, ИЛИЯ УЧКУНОВ

PHYTOPATHOLOGICAL ASSESSMENT OF CROPS OF BARLEY IN THE AREA OF KONSTANTINOVO VILLAGE, VARNA PROVINCE

VESELIN UCHKUNOV, ILIYA UCHKUNOV

Abstract: *Barley is an important forage, technical, and in some countries even food crop. It is mainly grown for its grain. Barley is grown in temperate parts of the world. It is primarily an European plant. About 800 million ha of this crop are sown in the world half of which are in Russia and China. In Bulgaria the crop has reached an area of 4.8 million ha (in 1988), but due to some negative changes in climate and reducing the stock of productive animals, this area at the beginning of the XXI century has reduced more than twice. The aim of the study is to determine the main weed composition and economically important diseases in barley in the area of Konstantinovo village, Varna province. To achieve the goal set two investigation tasks have been conducted: Taking into account the proliferation of weeds in barley. Taking into account the spread of diseases and pests.*

Keywords: *barley, diseases, weeds, pests.*

Докладът е осъществен с подкрепата на фонд „Научни изследвания“ на ШУ „Епископ К. Преславски“ – РД-08-278/11.03.2015.

Увод

България задоволява вътрешните си потребности от ечемик изцяло от собствено производство. Потребностите на пивоварната промишленост за 2014/15 година се очаква да останат на нивото от предходните няколко години – 110 хил. тона. По предварителни разчети на дирекция „Животновъдство“ на МЗХ се предвижда за изхранване на

животните да бъдат използвани около 240 хил. тона фуражен ечемик (3,9). През следващите месеци се очаква износът на ечемик да изостане спрямо предходната година и до края на 2015 г. да достигне около 300 хил. тона.

Един от основните проблеми, съпътстващи селскостопанското производство е опазването на културите от болести, неприятели и плевели(1,2,4,5).

Целта на изследването е да се определи основният плевелен състав и икономически важните болести при ечемика в района на с. Константиново обл. Варна.

За постигането на поставената цел са проведени изследвания по две задачи:

- Отчитане на разпространението на плевелите при ечемика.
- Отчитане на разпространението на болести и неприятели.

Материал и методи

Визуалната диагностика за наличието на болести е извършена по общоприетите методи и изисквания (6,7,8) Извършена е прецизна обща оценка на 100 - 250 бр. растения, в зависимост от големината на изследваната площ (25 до 40 дка). Анализирани са симптоматична картина на произволно взети растения, като данните от общата оценка са записани в дневник на маршрутните прегледи (Запрянов, 1982). Използвани са същите критерии за оценка в пет бална скала за оценка от нула до 100%.

Визуалната диагностика е извършена върху основа на развилите се симптоми и синдроми на болестите. За конкретните изследвания визуалната диагностика беше подкрепена с използването на специализирани ръководства и справочници (Бобев, 2002, 2009;). Определянето на видовия състав на плевелите се извършва по маршрутен метод – чрез използването на метровки. Блоковете или участъците се обхождат по такъв начин, че да се получи цялостна представа за заплевеляването.

Отчитанията са систематизирани:

0- липса на заплевеляване; 25%-слабо заплевеляване +; от 26% до 50% средно заплевеляване - ++; от 51% до 75% силно заплевеляване - +++; от 75% до 100% много силно заплевеляване- ++++. За болестите визуалните оценки отговарят на същата скала.

Преобладаващите почвени типове в обработваемата земя на землището най-голям процент заемат излужени черноземи, срещат се и карбонатни черноземи, както и сиви горски, типични черноземи, сиви горски(10).

Резултати и обсъждания

На табл.1 са представени резултати от определяне на плевелния състав на площите от ечемик в район Константиново. От прегледа на данните се установи, че основната група плевели включва, както едногодишни така и многогодишни коренищни плевели. Най-широко разпространение намират полския синап, лайката, овчарската торбичка, кокошо просо и др.

Особено силно разпространение в северната част на областта (пункт с.Константиново) се наблюдава черното куче грозде. От многогодишните плевели особено разпространение намират поветицата, паламидата и трескотът. Необходимо е да се посочи, че в пункт Изворово се отчете много силно заплевеляване от балур, както от семена така и от коренища. Констатира се, че засега заплевеляване на площите с балур в северната част на областта не се установи.

От проведените изследвания може да се направи предварителният извод, че за район Константиново площите от ечемик са заплевелени относително силно със едногодишни плевели, като синап, фасуличе и кокошо просо. Не се установи заплевеляване от балур в северната част на областта.

По отношение нападението от болести при ечемика (табл.2) се установи, че нападението от вирусни и бактериални болести липсват.

От направеното проучване се констатира, че нападението от ленточна болест през периода на

изследването е слабо, като за землището на с. Доброглед липсва.

Таблица 1. Плевелен състав на площите от ечемик – район Константиново обл. Варна

Плевели	2014 година			2015 година		
	Константиново	Изворово	Доброглед	Константиново	Изворово	Доброглед
1.Полски синап	+++	+++	+++	++	+++	+++
2.Лайка	++	++	+++	++	++	+++
3.Великденче	++	++	++	+	++	++
4.Бяла лобода	++	+	++	++	+	++
5.Фасуличе	++	++	++	++	++	+++
6.Овч. торбичка	++	++	+++	+	++	++
7.Тученица	++	+	++	++	+	++
8.Кокошо просо	+++	+++	+++	+++	+++	+++
9.Черно куче грозде	+	+	+++	+	+	+++
10.Поветица	+	+	+++	+	+	+++
11.Паламида	+	++	+	+	++	+
12.Балур	++	+++	-	++	+++	-
13.Троскот	+	+	++	+	+	++

От средно до силно е нападението от брашнеста мана. Установи се, че по-слабо е нападението в северната част на района. Като заключение може да посочим, че икономически важна болест при ечемика за район Константиново се явява брашнестата мана. Констатираха се слаби повреди от главни.

На табл.3 са представени данните от наблюдението за нападението на ечемика от неприятели. Установи се, че нападението от овесена листна въшка и обикновена въшка са много слаби или почти липсват.

Таблица 2. Болести по пшеницата – район Търговище

Болести	2014 година			2015 година		
	Константиново	Изворово	Доброглед	Константиново	Изворово	Доброглед
1.Ленточна болест	+	+	-	+	+	-
2.Мрежовидни петна	-	+	-	+	+	-
3.Брашнеста мана	++	+++	++	++	+++	++
4.Базично гниене по корените	+	-	+	+	-	+
5.Главни	+	+	+	+	+	-

Таблица 3. Неприятелите по ечемика – район Константиново

Неприятелите	2014 година			2015 година		
	Константиново	Изворово	Доброглед	Константиново	Изворово	Доброглед
1. Овесена листна въшка	+	-	+	-	+	-
2.Обикн. листна въшка	+	-	-	-	+	+
3.Цикади	+	-	-	-	+	-
4.Вредна житна дървеница	+++	++	+++	+++	+++	+++
5.Житен бегач	+	+	-	+	+	+
6.Житна пиявица	++	++	++++	+++	++	++

Констатира се най-силно нападение от вредна житна дървеница и през двете години на обследване. Почти

автентично е положението и с нападението от житна пиявица, където силно е нападението и през двете години в пункт с. Доброглед.

Незначителни са пораженията или липсват такива за листни въшки и цикади.

Изводи

Констатира се, че за землището на с. Константиново обл. Варненска площите от ечемик основно са заплевелени с едногодишни плевели като: синап, фасуличе, овчарска торбичка и кокошо просо. Не се установи заплевеляване с балур в северната част на района.

1. Установи се, че икономически важна болест по ечемика е брашнестата мана.
2. Най-силни са пораженията при ечемика от неприятелите, вредна житна дървеница и житна пиявица.
3. Незначителни са пораженията или липсват такива за листни въшки и цикади.

ЛИТЕРАТУРА:

1. **Бобев, С.** 2002. Справочник на болестите по земеделските култури. Пловдив. Агроeko. с.560.
2. **Бобев, С.** 2009. Справочник на болестите по земеделските култури. Пловдив. Агроeko. с.720, изд. 2.
3. **Богацевска, Н., Д. Христова, С. Симова, Е. Станева, Р. Накова, Ц. Димитрова, И. Киряков,** 2008. Ръководство за интегрирано управление на вредителите при зърнено-бобовите култури. Министерство на земеделието и храните, 76 стр.
4. **Димитров, К. и др.** 2000. Ръководство за упражнения по фитопатология. Пловдив. Академично издателство на ВСИ.с.138.
5. **Запрянов А.** 1982., Опитно дело с биометрия., Земиздат, София с. 255
6. **Наков, Б., Ст. Каров, А. Попов, Г. Нешев,** 1994. Специално фитопатология, Пловдив.
7. **Наков Б., Каров Ст., Попов Ат., Нешев Г.,** Специална фитопатология, 1999. Изд. - София: Пъблиш Сай Сет-Агри, 346 с.

8. **Попковой В.**, 1987. Методы анализов в фитопатологии и микробиологии, Колос . Киев 357с.
9. Правила за добра растителнозащитна практика, 2006. Министерство на земеделието и горите – Национална служба по растителна защита, София.
10. **Пенков И**, 1983. Почвите в България. Земиздат.